

“NAVOIY” VA “ALISHER NAVOIY” ROMANLARIDA SYUJET QURILISHI

Termiz davlat universitei
adabiyotshunoslik fakulteti
2-kurs magistranti

Anorova Nilufar Erkin qizi

Annotatsiya. Ma`lumki, so`z mulking sultoni, ulug` bobokalonlarimizdan Alisher Navoiy hazratlari haqida ko`plab asarlar yozilgan va yozilmoqda. Mazkur maqolada Oybekni "Navoiy" va Isajon Sultonning "Alisher Navoiy" romanlari tahlili haqida so`z yuritilgan.

Kalit so`zlar: *pok qalbli bobomiz, o`zbek adabiyoti, ikki asar mutolaasi, badiiy asar, axloqiy, ma`naviy qadriyatlar, mehribonlik va shafqat tuyg`ulari, Inson ruhiyati, bolalik damlar, so`z san`ati.*

O`zbek adabiyotining kechasi, buguni va ertasi haqida fikr yuritar ekanmiz, ko`z oldimizda beixtiyor buyuk siymo – Alisher Navoiy gavdalanadi. Faqatgina adabiyot emas, balki butun millat qiyofasi Alisher Navoiy dahosi bilan bevosita chambarchas bog`liq. Shuning uchun ham Navoiyni anglash, uning hayot yo`lini, adabiy merosini o`rganish, undan bahramand bo`lish har bir insonning ko`ngil ehtiyojiga aylangan. Shu bilan bir qatorda buyuk shoir, mutafakkir ijodini o`rganish, tadqiq qilish orqali o`zbek adabiyotining taraqqiyot tamoyillari, o`ziga xos xususiyatlari ochib beriladi. Shu sababli ham ko`plab adiblarimiz buyuk Navoiy siymosini o`z asarlarida tarannum etganlar. Alisher Navoiydek buyuk siymoga bag`ishlab turli janrlarda asarlar yaratilgan. Oybekning “Alisher Navoiy”, Uyg`un va Izzat Sultonning “Alisher Navoiy”, Isajon Sultonning “Alisher Navoiy”, Omon Muxtorning “Ishq ahli” kabi romanlari shular jumlasidandir. Bu asarlar orasida Oybekning “Navoiy” romani alohida ajralib turadi. Xattoki Ozod

Sharafiddinov ham o‘z maqolalaridan birida XXI asrga o‘ta oladigan asarlar qatorida birinchi o‘rinda “Navoiy” romanini e’tirof etadi.

Istiqlol mafkurasi xalq va jamiyat hayotiga chuqur singib borayotganligining o‘ziyoq, badiiylik mezonlaridagi o‘zgarlarda namoyon bo‘lmoqda. Bugungi kunda globallashuv jarayonida ma’naviy qadriyatlarning hayotiy zarurati oshmoqda. Afsuski, XIX asrdan boshlab G‘arbiy Yevropa adabiyotidagi ayrim oqimlarda ezgulikka bepisand qarash, jamiyatning axloqiy-estik me’yorlarini oyoqosti qilish kabi noxush hollar uchray boshladi. Bu esa o‘z navbatida har qanday axloq-odobni inkor etishgacha borishga bo‘lgan urinishlar samarasida vujudga kelgan oqimlar sifatida namoyon bo‘la boshladi.

Sharqda esa buyuk an’analarni tadrijiy davom ettirilib, asosan axloqiy, ma’naviy qadriyatlar asosidagi talqinlar etakchilik qilganligini kuzatish mumkin. Bu esa insonning shaxs sifatida kamol topishiga zamin hozirlasa, ikkinchidan, shu mavjud jamiyatning muvozanati odob-axloq, insoniy burch, mehribonlik va shafqat tuyg‘ulari bilan ushlab turilar va hozirgacha bu tushuncha bizning butun vujudimizning yashash a’moliga aylanganid ulgurganligi bilan izohlash mumkin. Inson ruhiyatini parvarishlovchi birdan-bir yuksak so‘z san’ati vositasida erishilishi, ya’ni badiiy kitob mutolaasi jarayonida qo‘lga kiritiladi. Shuning uchun ham badiiy asar o‘qish bugungi kunda davlat siyosati darajasiga ko‘tarilishi ham bejiz emasligini teranroq anglay boshlaymiz.

Ikki asar mutolaasi. Ularni birga o‘qigan kitobxon egizaklarni adashtirib qo‘ygani kabi shoshib qolishi, o‘xshash voqealarni ikki asardan bitta ipga terib, qo‘shib-chatib aytishi bor gap!.. Lekin egizaklar qanchalik o‘xshash, bir ota-ona, bir oila farzandi bo‘lmasin ularning xarakter xususiyati, dunyoqarashi, hatto qisman bo‘lsa-da tashqi ko‘rinishi ham turlicha bo‘ladi. Buni ziyrak kitobxon tez anglashi tabiiy. Biroq inkor etib bo‘lmas yana bir haqiqatimiz borki, bu ikki asar ezgulik yo‘lida birlashgan musht kabi biri-birini to‘ldiradi, biri-biridan kuch oladi.

Bundan bir necha yil oldin Oybekning “Navoiy” romanini ilk marotaba o‘qiganimda pok qalbli bobomizga mehr qo‘ygandim, Oybek mahoratiga tasannolar aytgandim. Har safar bu asar haqida eshitsam, undan iqtiboslar o‘qisam

yoxud sujetiga o‘xshash voqealarga duch kelsam ilm ahli Sultonmurodga qo‘l bergan, sarkardalardan ham ortiq mardlik ko‘rsatib qilichini hassa kabi suyab tepalikka shahd ila chiqib ketayotgan, chodiridagi musicha tuxumlarini asrab qolgan, “Gar turo dar bihisht jo boshad, Digaron do‘zax ixtiyor kunand”(Sen jannatga tushadigan bo‘lsang, boshqalar do‘zaxni afzal qiladilar (Oybek, “Navoiy”, Yangi asr avlodi, 2019, 312-bet) deya vijdotsiz amaldor Majididdinga xayolan hujum qilayotgan haqiqatpesha, ilmparvar, mehribon Navoiy bobom shuurimda gavdalanardi. Hozir Isajon Sultonning “Alisher Navoiy” romanini mutolaa qilib, ma’lumotlar va tuyg‘u “omborim”ga shoirning bolalik damlari, Mashhad-u Samarqandda chekkan zahmatlari, ota-ona ruhlari uchun Ansoriy maqbarasini supurib topgan quvonchlarini(Isajon Sulton, “Alisher Navoiy”, Adabiyot, 2021, 392-bet) ham qo‘shishim mumkin. Shubhasiz, ikki asar ham kitobxonga Navoiy siymosini yaqinlashtiradi.

“Har kimning qalbida o‘z xalqining jajji qiyofasi yashaydi”, deydi Freytag. Ana shunday milliy qiyofani aks ettirish, XV asr Xuroson va Movarounnahr tarixi, ajdodlarimiz xarakteri, urf-odat, xulq-atvor, turmush tarzini yoritish, haqqoniy va tarixiy haqiqatlarga muvofiq gavdalandirish ikki adib uchun qanchalik mushkul yoki aksincha bo‘lgan, deb o‘ylaysiz?

Oybek “Navoiy” romanini yozmoqchi bo‘lgan davrda bobomiz qiyofasi quyuq tumanlar ichida chirog‘i o‘chgan uy kabi zulmatda edi. Lekin Oybek unga pok niyat va ixlos bilan qadam qo‘yaverdi, ruhan kurashdi, mafkura va turli davrlar xiralashtirib qo‘ygan chiroq oynagini tozalab, qalblarga yorug‘lik olib keldi. Oybek Navoiy haqida dastlab eski maktabda eshitadi. Shu davrdan qalban Navoiy navosiga ilhaq bo‘lib yashaydi. U yurak talpingan kuylar sari intildi, o‘qib-o‘rgandi: “Zafarnoma”, Koshifiy, Qazviniy, “Rashahot ayn ul-hayot”, “Matlab ut-tolibin”, Klavixo, Abdurazzoq Samarqandiy, Vosifiy, Mirxond, Bobur, Xondamir...

Mana shunday samarali mehnatlar tufayli bugungi kitobxon u yaratgan Navoiy obrazini tanidi. Oybek tarixning murakkab davrida yashadi, kommunistlar partiyasi o‘shanda jamiyatni harakatlantiruvchi asosiy kuchga aylanib talaygina

xayrli ishlarni amalga oshirdi. Xususan, yoppasiga elni ma'rifatlashtirish siyosatini olg'a surdi. Partiya va hukumat bular uchun sarmoya va mablag'larni ayamadi. Lekin shu bilan birga xalqning aql-zakosi, or-nomusi bo'lgan kishilarni qirib tashladi. Sovet tuzumini yoritish masalalarini yozuvchi va shoirlar oldiga vazifa qilib qo'ydi. 1937–1952-yillarda tikilgan dorlardan arang omon qolgan Oybek mustabid tuzum bilan hisoblashishga majbur bo'ldi. Ana shunday vaziyatda u Navoiy obrazidan kuch va madad oldi. 1937-yili “Navoiy” romani uchun xamirturush vazifasini o'tagan “Navoiy” nomli poema yozdi.

Roman ustida ishni 1940-yillarda boshladi. Ikkinchi jahon urushi boshlanganidan keyin chinakam dohiylar, sarkardalar, turli sohalarning sardorlariga ehtiyoj kuchayayotgan davrda xalqqa bilimli, uzoqni ko'ra oladigan Navoiy obrazi bosh bo'lishi mumkin degan o'ylari xato emasligini angladi. Ana shunday zarurat tufayli romanni tugatish uchun katta ilhom, kuch-g'ayrat bilan ishladi.

U Navoiy bilan yashadi, uning siyratini anglash uchun uyidan hujra ham qurdirdi, sham yorug'ida qalam tebratib, XV asr muhitini his qildi. Shu tariqa bu asar dunyo yuzini ko'rdi. 1941-yili nishonlanishi rejalashtirilgan Navoiy tavalludining 500 yilligi Ikkinchi jahon urushi tufayli yetti yilga kechiktirildi. 1948-yil bu qutlug' sana o'zbek xalqining milliy bayrami sifatida ilk bor nishonlangandi. O'sha tantanaga ham Oybek Navoiy ruhiga muhabbat bilan bosh-qosh bo'ldi.

Isajon Sulton bu romanni 2016–2020-yillarda yozganligi ko'rsatilgan. Roman 2021-yilgacha qayta ishlanib, nashrga tayyorlandi. Bu romanda tarixiy, badiiy, xotira asarlari bilan bir qatorda Qur'oni karimga murojaat qilindi, asardan Navoiy bitiklari kabi hamdlar o'rin oldi: “Bu ma'voda hech kim o'zining ne ekanini bilmaydi. Biroq o'z tirikligidan, tevaragidagi hayot jo'shqinligidan hayron-hayron turadi. Barchasi o'zlarida ro'yberayotgan o'zgarishlarga ajablanib, Olamlar Parvardigoriga shu tiriklik uchun so'ngsiz shukronalar aytishadi”. Adib jarayonda Oybekning“Navoiy”romanidagi voqealarni yanadamufassal o'rgandi, tarixiyhaqiqatlarni tikladi, ularni yanada boyitdi. Xususan, Oybek asarida

Navoiyning bolalik va yigitlik chog‘larini tasvirlashni joiz deb topmasdan, asar voqealarida uning yetuk shoirlik davrini tasvirlaydi va to‘qima obrazlar tufayli Navoiyning ideallashtirilgan qiyofasiga kitobxon nigohini qadaydi. Isajon Sulton esa salaflari ijodini to‘ldirib Navoiyning bolalik va o‘smirlik yillari ham ochib berilgan asar yozishga harakat qildi.

Isajon Sultonning “Alisher Navoiy”sida esa bola Alisherni Lutfiy hazratlarining o‘zi chorlaganligi, uning qoshiga tog‘alari Mirsaid va Muhammad Ali bilan birga borganligi qayd etilgan: “Oradan bir oyga yaqin vaqt o‘tib, boshdan-oyoq changga botgan tog‘oyilar kirib kelishdi. Horigan bo‘lishsa-da, kayfiyati chog‘, bir muddat istirohatga ruxsat berilganini, Alisherni mavlono Lutfiy o‘z huzuriga chorlaganini aytib, shu sababli to‘ppa-to‘g‘ri shu yoqqa kelaverishganini aytishardi” (73-bet).

Oybek tasviri orqali biz yosh Alisherning ilmga, adabiyotga ishtiyoqi, qiziqishi, iste’dodi nihoyatda kuchli ekanligi, Isajon Sulton tasviri orqali esa yosh jiyanining qobiliyatiga befarq bo‘lmagan tog‘alari obrazi, ularning ulug‘ adib hayotida tutgan o‘rnini, bu orqali yaxshi shoirni zamona tarbiya qilishini ko‘rishimiz mumkin. Albatta, tug‘ma iste’dod ham muhim o‘rin tutadi, lekin yaqinlar, zamondoshlar e’tirofi Navoiyni kashf qiladi.

Bir xil voqealar ikki asarda qanday yoritilganligini ko‘rib chiqamiz.

Husayn Boyqaroda Navoiyni Astrobodga hokim qilish fikri qanday paydo bo‘ldi? Oybekning “Navoiy” romanida kayf-safoga berilib, xazinani ko‘kka sovurayotgan podshoga ikki tuman oqcha kerak bo‘ladi. Ammo xazinada pul yo‘q, uni topib berish va’dasini qilgan Majididdin uni bosh vazir qilishini so‘raydi, ayonki, bunda faqatgina Navoiy zulmga to‘siq edi. Shu tariqa asarda Navoiy Astrobodga “surgun qilingan”:

– Men sizni Astrobodga yubormoqni munosib ko‘rdim, – dedi podshoh ovozini balandroq qo‘yib

– Har qanday bahona topsangiz ham qarorimdan voz kechmasmen. (“Navoiy” romani, 310-bet).

“Alisher Navoiy” asarida esa podsho u darajada maishatparast emas, soliqni ham xazina bo‘shagani uchunmas, aksincha uni ko‘paytirish uchun solish niyatini Majididdindan qabul qiladi, hatto Oybek asaridan farqli unda amaldorlarga ham soliq solinadi: “Mulklar o‘lchanib baholanar, hosil chamalanib nisob chiqarilar, to‘lov uchun muddat belgilanib, xat imzolatib ketilardi. Avval qora xalq yelkasidagi soliq mashaqqati endi o‘rtahollar va yuksak martabali kishilar zimmasiga tushib, hammani esankiratib qo‘ydi”(257-bet). Navoiyning Astrobodga hokim qilinishi ham xazina yoki adolatsizlik tufayli emas, zaruriyat jihatidan bo‘ladi: “Astrobod bilan Hisor notinch bo‘lib, shu ikki navohiyda goh-goh g‘alayon olovlari yolqinlanib turardi”(256-bet); “Sulton Husayn a‘yonlar bilan kengashib, saxovat-u xulqda benazir Alisher Navoiyni Astrobodga hokim qilib tayinlashdan boshqa choraqolmaganini, yo‘qsa, sovutlarkiyilib, qilichlarqinidan chiqib, qon to‘kilishini tushunib yetdi“(296-bet).

“Navoiy” romanida Majididdin soliq yig‘ishda To‘g‘onbekka, “Alisher Navoiy”da Qora Mo‘g‘ulga suyanishi ko‘rsatilgan.

Haydar Sabuhiy va Navoiyning zaharlanish voqeasi

Haydar Sabuhiy ikki asarda ham beqaror, uzoqni ko‘rolmaydigan, sayoz kishi deb ko‘rsatilgan. Uning achchiq, kinoyali tili tufayli zindonband etilishini Oybekning “Navoiy” romanida kuzatamiz. Bunga sabab, Navoiyning joniga Astrobodda suiqasd qilishlariga qarshi Haydarning bosh ko‘tarishi edi. Ammo Isajon Sultonning “Alisher Navoiy” romanida zaharlanish voqeasi ig‘vo ekanligi yoritilgan: “Men buni demadim. Ayrim kishilar Sulton Husayn mirzo Alisher Navoiyni Astrobodga atay surgun qildi, hatto zaharlab o‘ldirmoqchi degan gap tarqatibdi. Shunday gap-so‘zlar uning qulog‘iga yetib borgan bo‘lsa ajabmas.

– Kim tarqatibdi?

– Amirning o‘z jiyani Haydar Sabuhiy. Bu gapni Astroboddan Hirotga kelganida ayrim kishilardan eshitgan emish”. (308-bet).

Haydar “qilmishlari” uchun “Navoiy” romanida zindonga tashlangan, keyinchalik darveshlikni tanlagan bo‘lsa, “Alisher Navoiy” asarida u bir umrga saltanat ishlaridan chetlashtirilgan.

Xo'sh, Navoiyning ukasi Darveshali nega isyon ko'tardi?

“Navoiy” hokimiyatdagi nohaqlig-u adolatsizliklar, Husayn Boyqaroning tartibsiz siyosati Darveshalini to'ydirib yuborganligi uchun qo'zg'olon ko'targaniga ishora qilinadi. “Alisher Navoiy” romanida buning sabablarini donolik, fahm-u farosatda tengsiz kishi Xoja G'iyosiddin Dehdor tilidan quyidagicha bayon qiladi:

“– Darveshali bir kitobdor bo'lsa, unda isyon qilmoqqa ne had. Qoldiki, kimlardir bir nimalarni qulog'iga shivirlagan chiqar? Yoki yoshligiga borib, Amir Alisherning Astrobodga yo'nalishidan norizo bo'lsa ajabmas”. (307-bet).

Majididdinning porloq quyoshi qanday so'ndi?

Har ikki romanda ham bu obraz poraxo'r, qo'ltiqdan tushganini qo'njiga uradigan, boylik va mansab izidan nomatlub ishlardan ham tap tortmaydigan qilib tasvirlangan. Aynan shu obraz orqali biz boylik, mol-mulk insonga hech qachon vafo qilmasligini, hiyla-nayranglarimiz o'z oyog'imizga bolta bo'lishini bilib olishimiz mumkin

“Navoiy” romanida Majididdinning vazirlik darajasidan tushishiga adolatsizlikka qarshi ko'tarilgan Darveshali isyoni sabab edi. Husayn Boyqaroning nazaridan qolgach esa ayyor Nizomulmulk tufayli boridan, chumoli kabi yig'gan hamma oltin-u kumushlaridan mahrum bo'ladi. So'ng haj safarini o'ziga ma'qul ko'rib To'g'onbek bilan xayrlashib, roman voqealaridan uzoqlashadi. Isajon Sultonning “Alisher Navoiy” romanida, Majididdinning tole yulduzi so'nishi ham bu asardan farqli tasvirlangan va uning hokimiyat tepasidan ketishi romanda quyidagicha ochib berilgan: “Haydar Sabubiy” zaharlanish bilan bog'liq gap-so'zni mastlik chog'i Abdulloh Noiy degan kishidan eshitganiga iqror bo'ldi. Bu bemulohaza yigitga had urish jazosi belgilandi va bir umrga saltanat ishlaridan chetlashtirildi. Abdulloh Noiyni istab borganlar esa uni kimlardir ikki kun avval uyida o'ldirib ketishganidan xabar topishdi. U Majididdin eshigida xizmatchi bo'lgan ekan. Shu tariqa, ip uchlari Majididdinga borib taqaldi”(309-bet). Ikkala asarda ham ochko'z vazir boyligi Amir Muhammad Ali Atka tomonidan musodara qilinadi. Ammo Isajon Sulton Majididdinning ayblarini bo'yniga qo'yishini

yoritgan tasviri, nazarimda, tabiiylikdan yiroq. Asarda Majididdinni “qulatish” uchun maydonga o‘zi ishdan bo‘shatgan Muhammad Amruobodiy kirib keladi va Majididdinga uning bir og‘iz kamsitish so‘zi yetib borgach, u hamma aybini shunchaki tan oladi, boridan ayrilgach vazirni hajga yuborish qaroriga keladilar, so‘ng vazir Makkaga ketyotganda yo‘lda noma’lum qotillar tomonidan o‘ldirib ketiladi. Bular shunchaki voqeanavislikdek tuyildi menga. Balki, uning qo‘rqoqligini bo‘rttirish uchun shunday qilingandir, yana o‘ylab ko‘rsa arziydi, bu bir kitobxon nigohim xolos. Oshpaz Abdusamad va xizmatchi Abdulloh Noiy – taqdirlari o‘xshash ikki personaj Ikki asarda ham zulm qo‘lida o‘yinchoq bo‘lgan nafs bandalari bor va ularning taqdirlari ham o‘xshash – o‘lim bilan tugaydi. Ular “Navoiy” romanidagi shoirni zaharlamoqchi bo‘lgan oshpaz Abdusamad va “Alisher Navoiy” romanidagi ig‘vochi Abdulloh Noiy. Ular uchi topilmasin deya uzilgan kalava iplari, xolos. Navoiyning asardagi so‘zlari har ikkalasiga ham tegishli og‘riqli ingroq: “Abdusamad kim? Ojiz, gumroh bir banda, aqldan mahrum bir olat! Haqiqiy jallodlar, qotillar, eng qabih jinoyatkorlar Hirotdadirlar” (“Navoiy”, 376-bet).

Shunisi ravshanki, har ikkala tarixiy asardan ham bugunning gapini topishimiz mumkin. Navoiybejiz Badiuzzamonni tarixni o‘rganishga da’vat etmagan. Bu da’vatlar bizga ham tegishli. Masalan, bu asarlarni mutolaa qilar ekanmiz, yuritilayotgan davlat siyosati, yuz bergan parokandalik sabablari bizni hushyorlikka chaqiradi, Navoiyning Badiuzzamonga(aslida, Husayn Boyqaroga) yuborgan maktubidagi mummolar ham ko‘zimizni ochishga chorlaydi. Zero, Navoiy aytib o‘tgan o‘sha illatlar hozir ham davom etib kelmoqda. Navoiyning turkiy til uchun mardona kurashi yuragingizni achishtiradi, hozir ham bu muammo boshqa ko‘rinishda bo‘lsa-da, ichimizda turqi sovuq bo‘riday kezib yuribdi. O‘zbek tilimiz yana bir Navoiyga muhtoj. Davr har birimizdan Navoiy bo‘lishni talab etmoqda. Ulug‘bek Hamdam aytganidek: “Binoyidek bo‘lish oson, eplay olsangiz Navoiydek bo‘ling”.

Xulosa qilib aytganda, fikr va ruhning yangilanishi estetik qarashlarning ham tozarishga olib keladi. Insoniyatning zavqi o‘zgarishi bilan azaldan o‘ziga xos

bo‘lishga intilib kelgan ijodkorlar badiiy asar doimo undan oldin yaratilganiga o‘xshamaslikka intilish natijasi o‘laroq paydo bo‘ladi. Hikoya janri tarkibidagi o‘zgarishlar turfa xil adabiy yo‘nalishlar, muayyan yo‘alishga xizmat qiluvchi adabiy oqimlar, tabiiyki, hikoya poetikasiga ham yangi yangi uslub o‘zgarishlarni olib kirdi. Shu jihatdan, Isajon Sultonning ”Qaydasan jannat?” turkumidan o‘rin olgan “Yigirma birinchi asrning sakkiz yashar bolasi”, ”TOD”, ”Ayvon” [2, 145-bet] hikoyalarining strukturasi yoki kompositsoin yaxlitligida ham ijodkorning o‘ziga talqini kuzatish mumkin. Adib hikoyalarida insonni o‘zligini anglash yo‘lidagi harakatlari asosida uning qalb istiroblarini kuzatish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Normatov U. Umidbaxsh tamoyillar. Risola. – T., ”Ma’naviyat”, 2000. - 112 bet.
2. Isajon Sulton. Boqiy darbadar. Roman. Qissalar. Hikoyalar. – T., ”O‘zbekiston”,2011. – 280 -bet
3. International scientific journal «MODERN SCIENCE AND RESEARCH»
VOLUME 2 / ISSUE 3 148-154-b.
4. Ziyouz.com